

NUSH PIYOZ EKIB BOSH PIYOZ YETISHTIRISHDA RESURS TEJAMKOR TEXNOLIGIYALARNING AHAMIYATI

Bo‘riyev Abror Nortojiyevich

Sabzavot, poliz ekinlari va kartoshkachilik ilmiy tadqiqot instituti
1-bosqish tayanch doktoranti

Annotatsiya: Maqolada nush piyoz ekib bosh piyoz yetishtirishda tuproqqa ishlov berish, uni ekishga tayyorlashda energiya-resurstejamkorlikka erishish yo‘llari va chora-tadbirlari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Nush piyoz, bosh piyoz, gidrogel, tomchilatib sug‘orish, resurstejamkorlik, texnologiya, mexanik ishlov, unumdorlik.

Аннотация: В статье описаны пути и мероприятия по достижению энерго- и ресурсосбережения при возделывании лука репчатого, обработке почвы, подготовке к посадке.

Ключевые слова: лук шаллот, лук репчатый, гидрогель, капельное орошение, ресурсосбережение, технология, механическая обработка, урожайность.

Abstract: The article describes the ways and measures to achieve energy and resource savings in the cultivation of onions, the cultivation of the soil, its preparation for planting.

Keywords: Shallot onion, onion, hydrogel, drip irrigation, resource saving, technology, mechanical processing, productivity.

KIRISH

Mamlakatimiz agrar siyosati qishloq xo‘jaligi va qishloq infrastrukturasi barqaror rivojlantirish, ya‘ni qishloqlarning ijtimoiy–iqtisodiy qiyofasini o‘zgartirish, qishloq xo‘jalik mahsulotlari yetishtirish hajmi va samaradorligini oshirish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, qishloq aholisi bandligini ta‘minlash va ularning turmush farovonligi darajasini ko‘tarishga qaratilgan.

Piyoz uzoq yillardan beri ovqat xazm qilish sistemasini yaxshilashda, birinchi darajali kuyishlarda va nafas olishdagi qiyinchiliklarga qarshi dori sifatida foydalanib kelinmoqda. Piyoz qonning quyiqlashishi, qon tomir kasalliklari, xolesterin va revmatizm og‘riqlari kabi kasalliklariga xam foydalidir. Bundan tashqari piyoz tarkibida uchraydigan iso-allisinlar qondagi trombosit yig‘ilishini oldini oladi va immunitet tizimini yaxshilaydi.

ADABIYOTLAR SHARHI

«2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi» ishlab chiqildi. Ushbu

Harakatlar strategiyasining 3-bandi **Iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirishning ustuvor yo‘nalishlarida** «Qishloq xo‘jaligini modernizatsiya qilish va jadal rivojlantirish» maqsadida qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishni izchil rivojlantirish, mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini yanada mustahkamlash, ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish, agrar sektorning eksport salohiyatini sezilarli darajada oshirish, paxta va boshoqli don ekiladigan maydonlarni qisqartirish, bo‘shagan yerlarga kartoshka, sabzavot, ozuqa va yog‘ olinadigan ekinlarni ekish, shuningdek, yangi intensiv bog‘ va uzumzorlarni joylashtirish hisobiga ekin maydonlarini yanada optimallashtirish, kasallik va zararkunandalarga chidamli, mahalliy yer-iqlim va ekologik sharoitlarga moslashgan qishloq xo‘jaligi ekinlarining yangi seleksiya navlarini yaratish va ishlab chiqarishga joriy etish bo‘yicha ilmiy-tadqiqot ishlarini kengaytirish topshiriqlari berilgan.

Mamlakatimizda boshpiyoz maydoni va hosili jihatidan pomidordan keyingi o‘rinda turadi. Uning sabzavot ekinlari orasidagi ulushi 23-24%, yalpi mahsulot bo‘yicha 18-19% va hosildorliga o‘rtasha gektaridan 35-40 tonnani tashkil qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Piyoz juda ko‘pchilik mamlakatlarda asosiy sabzavot ekinlaridan biri hisoblanadi. Uning tarkibi qimmatli oziqa elementlariga, mikro va makro-elementlarga boy sabzavot ekinidir. Ta‘miga qarab piyoz uch guruhga bo‘linadi: achchiq, yarim achchiq va shirin yoki salatbop va shunga qarab tarkibi ham turlicha bo‘ladi. Ularning tarkibida quruq moddalar 10-22%, qand miqdori 6-9%, oqsil 1,5%, pektin 0,5-0,6%, kletchatka 0,5-0,8% ni tashkil etadi. Tarkibida V₁, V₂, S, RR vitaminlari mavjud. Tarkibidagi mineral tuzlar 18 ta ximiyaviy elementlar, jumladan kaliy, fosfor, kalsiy, natriy elementlari birikmalaridan tashkil topgan. Unda antioksidant selen moddasini borligi ma‘lum.

O‘zbekistonda ham piyoz asosiy sabzavot ekinlaridan biri hisoblanadi. Uning erta o‘rtapishar Sumbula, ertapishar Ravnaq, juda ertapishar Bahoroy navlari yaratilib, ulardan Sumbula va Ravnaq navlari davlat reestriga kiritilgan, Bahoroy navi esa Davlat nav sinovidan o‘tmoqda. Respublikamizning janubiy xududlarida ushbu navlar mahsuloti mart oyining oxirida-may oylarida pishib yetiladi va shu davrda eksportga chiqariladigan asosiy sabzavot mahsulotlaridan biri hisoblanadi.

Ana shu navlardan Ravnaq va Bahoroy keyingi yillarda yaratilgan bo‘lib ularning biologik xususiyatlaridan kelib chiqib yetishtirish agrotexnikasi va urug‘chiligi masalalari, bu tadbirlarni resurstejamkor va intensiv texnologiyalar orqali tashkil etish ilmiy asoslanmagan.

Shundan kelib chiqib ushbu navlarning biologik xususiyatlarini, ulardan mahsulot yetishtirish va urug‘chilik texnologiyasini ishlab chiqish hozirgi zamon sabzavotchiligining muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

Piyoz qisqa yorug‘ (10-12 soat) kunda yaxshi o‘sadi, ammo bunday sharoitda

oziq moddalari zaxiraga o'tmaydi (aylanmaydi), piyozbosh shakillanmaydi, o'simlik tinim davriga kirmaydi, piyoz yo'g'on soxta poya xolatida qoladi. Piyozni kun uzunligiga bo'lgan bu xususiyatini bilish navini tanlash va agrotexnik tadbirlarni sifatli o'tkazishda muxim ahamiyatga ega.

Agar piyozni janubiy navlarini shimoliy rayonlarda yetishtirilsa xarorat yetishmasligi ta'sirida, shimoliy navlar janubiy mintaqalarda o'stirilganda esa kunning qisqaligi sababli piyozboshni yetilishi sezilarli darajada kechikadi.

Toshkent viloyati sharoitida ertaki muddat uchun mos nush piyoz (sevok) nav namunalarini tanlash va yetishtirish texnologiyasining ayrim elementlarini takomillashtirish, gidrogel va tomchilab sug'orishni qo'llab ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqish dolzarb masalalardan hisoblanadi.

So'ngi yillarda Rossiyada piyoz ekiladigan maydon qishloq xo'jaligi ekinlari qatorida yetakchi o'rinni egallamoqda, u xar yili 88 ming gektardan 96 ming gektargacha ekilmoqda. Ammo, urug'idan bir yilda standart talabi darajasida piyozbosh beradigan asosiy nav va duragaylar chet ellarniki. Hozirgi davrda birinchi marta Rossiyaning davlat reestriga piyozning raqobat bardosh Yesaul navi va F₁ duragay kiritildi. Kun uzunligiga neytral (befarq) bo'lgan bu duragay Krasnadar o'lkasi sharoitida bir yilda piyozboshni to'liq shakllantirib gektaridan 50-85 t hosil berdi. Piyozboshlari yirik, mazasi yarimachchiq, hosili yig'ish oldidan 90% pishib yetiladi, har qanday sharoitda 5 oygacha yaxshi saqlanadi, deb habar qilgan.

Xindistonning Raguri stansiyasida yaratilgan piyozning yangi Phule safed navi, katta maydonlarda yetishtirilayotgan ommabop N-257-9-1 navidan yuqori hosildorligi (24,59 va 25,75 t/ga), mavjut navdan 7,29 va 5,71 t/ga yuqori mahsulot bergan.

Kuban DAU da piyozning ultratez pishar kuzgi Ellan navi yaratilgan.

Turli ekologik tiplarga mansub (AQSh, Eron va Misrda) piyozning navlari Moskva geografik kengligida ko'chati 1 muddatda (urug'ni 18 martda, ko'chati 6 mayda ekilgan) ekib sinalgan.

XULOSA VA MUNOZARA

Piyoz yetishtirishning muhim shartlaridan biri, undan bir yilda mahsulot olishdir. Belorussiya sharoitida piyozni Vetraz, Кыргызski rujoyi va Dыyament navlari yaratildi. Bu navlar urug'idan ekilganda, bir mavsumda standart talabi darajasidagi piyozboshni shakllantirib gektaridan o'rtacha 33 t. gacha hosil bermoqda, deb habar qilganlar. Moskva oblasti sharoitida piyozni o'rtapishar Forvard va Sibirskiy odnoletniy navlari urug'i ochiq maydonga ekib sinalganda, birinchi nav ikkinchi navga nisbatan 2,7 t/ga yuqori hosil bergan, piyozbosh tarkibidagi quruq modda nazorat navga nisbatan 1,1% ga, saqlanuvchanligi esa 40 kunga ko'p bo'lgan.

Xulosa o'rnida aytib o'tish joizki, yurtimizda piyoz yetishtirish ancha dolzarb mavzulardan biridir. Har bir viloyatning iqlimidan kelib shiqib viloyatlar ayni bir

turdagi piyoz mahsulotlarini yetishtirishga ixtisoslashadi.

Adabiyotlar ro`yxati:

1. Kawakishi, S. and Y. Morimutsu. Sulphur Chemistry of Onions and Inhibitory Factors of the Arachidonic–Acid Cascade, 1994. ACS SYM. SER. 546, p:120–127.
2. Ismoilov A., Murtazayev O. Qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti. –T.: Moliya, 2005.
3. Ostonaqulov T.E. Meva – sabzavot va poliz mahsulotlarini yetishtirish, saqlash vaqayta ishlash texnologiyasi. –S.: N.Doba, 2010. 251 b.
4. Ostonaqulov T.E.,Narziyeva S.X. Mevachilik asoslari. – T.: N.Doba, 2010. 283 b.
5. Zuyev V. Ataxo‘djayev Asatulla. Qodirxo‘jayev Orip. Himoyalangan yerlardako‘chat va sabzavot yetishtirish. Toshkent 2007.
6. X.Cb. Bo'riyev, A.G. Abdullayev “Tomorqa sabzavotchiligi”.T.Mehnat. 1994y.
7. X.Ch. Bo'riyev, G.A. Samatov, I.B. Ratuov .Agrologistika asoslari . Toshkent,2003-y.
8. Ergashev R.X. Qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti. –T.: EXTREMUM PRESS, 2011.41b.
9. Ravshanov H.A. Tuproqni takroriy ekinlar ekishga tayyorlaydigan texnik vositalarni ishlab chiqishning ilmiy-texnik yechimlari: Diss texn. fan. dokt. –Toshkent, 2020. – 206 b.
10. Dusmatov Kh. About the Art of Askiya. ANGLISTICUM. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies. 2017. 5-tom. 12-son. –P. 32-38.
11. Дусматов Х. Об узбекском искусстве игры слов. The Way of Science. 2014/3. – С. 89.

